

ATROF-MUHIT EKOLOGIYASIGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH MAQSADIDA ISHLATILGAN MOTOR MOYLARINI TOZALASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Umarova M.B.¹, Yuldashev U. Q.², Umarov J.A.³, Saparqulov A.Z.⁴

¹Ilmiy rahbar, ²24-22 guruh talabalari - Toshkent Kimyo Texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17548283>

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, ishlatilgan motor moylari muammosi bizning davrimizning eng dolzarb ekologik muammolaridan biridir. Ishlatilgan motor moylari atrof-muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xavfli chiqindilar turidir. Ishlatilgan motor moylarida tuproq, suv va havoni ifloslantirishi mumkin bo'lgan polisiklikli aromatik uglevodorodlar (PAU), og'ir metallar va oltingugurt birikmalari kabi ko'plab zaharli moddalar mavjud. Jahonda ishlatilgan motor moylari (IMM) bilan aloqa qilish turli kasalliklarga, jumladan saraton, nafas olish kasalliklari, teri kasalliklari va boshqalarga olib kelishi mumkin. Imm tozalashning yangi turlarini yaratish bo'yicha butun dunyo bo'ylab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan ishlatilgan motor moylarini tozalash va qayta tiklash usullarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda va bu dolzarb vazifadir, chunki tozalashning yanada samarali usullari atrof-muhitga kiradigan zararli moddalar miqdorini kamaytirishi mumkin. Ishlatilgan motor moylarini qayta tiklash muammosi, shu jumladan, ishlatilgan motor moylar(imm)ini qayta ishlash va tozalash uchun yuqori samarali reagentlarni ishlab chiqish bugungi kunda dunyoda dolzarb vazifadir. Respublikada bu muammoni hal qilish nafaqat motor moylarining tannarxi va hajmini kamaytiradi, balki juda zaharli chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirish orqali ekologik vaziyatni yaxshilaydi. Shuning uchun zamonaviy ekologik muammolarni hal qilishda eng oqilona yo'nalish atrof-muhit ifloslanishining oldini olish kontsepsiyasini amalda amalga oshirishdir.

O'zbekistonda ishlatilgan motor moylarini tozalash sohasini rivojlantirish atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, yangi texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribani o'rganish zarur.

Tozalash usullarini takomillashtirish yo'llari:

Yuqori yutish qobiliyatiga, selektivlikka va termik barqarorlikka ega bo'lgan yangi adsorbentlar (nanomateriallar, modifikatsiyalangan seolitlar) yaratish, kamroq toksik va yuqori selektivlikka ega bo'lgan yangi erituvchilar izlash, mavjud erituvchilarning ish sharoitlarini optimallashtirish (harorat, bosim, erituvchi/moy nisbati). Membranalar yordamida moy tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarni ajratish. Bu uslub energiya tejankor va kam chiqindi hosil qiladi. Yuqori aktivlikka va barqarorlikka ega bo'lgan yangi katalizatorlar yaratish, jarayon sharoitlarini optimallashtirish (harorat, bosim, vodorod/moy nisbati), turli xil usullarni (masalan, adsorbsion tozalash va gidrotozalash) birlashtirib, tozalash samaradorligini oshirish, tozalash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarni (kislota qoldiqlari, adsorbentlar va b.m.) qayta ishlash va ulardan foydali mahsulotlar olish.

1-rasm Geptil akrilat efirini ishlab chiqarishning texnologik sxemasi:

1-reaktor, 2-rektifikatsiya ustuni, 3-aralashtirgich, 4-separator.

Ishlatilgan motor moylarini (IMM) mexanik aralashmalardan tozalash usuli ishlab chiqildi, shu jumladan, turli xil maxalliy filtrlar (polyester (TLFT-5 markasi), Belting BF, Sleanel filtri (bazalt + selluloza + makalatura) yordamida tozalandi, bunda Immlarning tozalik darajasi 20% ga oshirildi. Eksperimental tadqiqot ustaxonasida ishlatilgan motor moylarini tozalash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Ishlatilgan ADDINOL 10W-40 Semi Synth yarim sintetik motor moyining (moy uchun masofasi 7000 km) sifat ko'rsatkichlari aniqlandi (sinov uchun namunalar -1,5 l).

1-Jadval

Tajriba utkazish vaqtidagi atrof-muhit sharoitlari

№	Ko'rsatkichlarning nomlanishi	O'lchov birlikl.	Tajriba sinov usullari NX bo'yicha	ADDINOL 10W-40 Semi Synth i/ch.ning texnik xususiyatl.muvofiq sifat parametrlar	Tajriba sinov natijalari
1.	100°C da kinetik qovushqoqligi	мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3 oralig'ida	15,21
2.	40°C da кинематик ковшоққлиги	мм ² /с	ГОСТ 33	-	114,94
3.	Qovushqoqollik indeksi	-	ГОСТ 25371	110 dan kam bo'lmagan	138
4.	Umumiy ishqor soni	mgKOH/1 g	ГОСТ 11362	8,7	2,78
5.	Suv tarkibi	%	ГОСТ 2477	Yo'q	Yo'q
6.	Ochiq tigelda chaqnash nuqtasi	°C	ГОСТ 4333 Б metodi	230	219
7.	15 °C da zichligi	кг/м ³	ГОСТ 3900	863	867
8.	Mexanik aralashma tarkibi	мг/кг	ГОСТ 6370	йўқ	0,125
9.	Ko'rinishi	-	ГОСТ 29188.1	-	shaffof bo'lmagan qora suyuqlik (mex. aralashmalar bilan)

Liqui Moly 5W-40 Synthoil High Tech ishlatilgan sintetik motor moyi uchun sifat ko'rsatkichlari aniqlandi. (moy masofasi 7500 km (sinov uchun namunalar soni -0,5 liter).

2-Jadval

Tajriba utkazish vaqtidagi atrof-muhit sharoitlari

№	Ko'rsatkichlarning nomlanishi	O'lchov birligi.	Tajriba sinov usullari NX bo'yicha	Liqui Moly 5 Vt-40 Synth Oil yuqori texnologiyali va/yoki texnik xususiyatlari	Tajriba sinov natijalari
1.	100°C da kinetik qovushqoqligi	mm ² /s	ГОСТ 33	12,5-16,3 oralig'ida	14,10
2.	40°C da kinetik qovushqoqlik	mm ² /s	ГОСТ 33	87,0	112,65
3.	Qovushqoqlik soni	-	ГОСТ 25371	-	126
4.	Umumiy ishqor soni	mgKOH/1 g	ГОСТ 11362	9,15	2,41
5.	Suv tarkibi	%	ГОСТ 2477	Yo'q	Yo'q
6.	Очи́к тигелда чакнаш нуқтаси	°C	ГОСТ 4333 Метод Б	230	220
7.	15 °C da zichligi	кг/м ³	ГОСТ 3900	850	855
8.	Механик aralashma tarkibi	мг/кг	ГОСТ 6370	йўқ	0,151
9	Ko'rinishi	-	ГОСТ 29188.1	-	shaffof bo'lmagan qora suyuqlik (mex. aralashmalar bilan)

Ishlatilgan ADDINOL 10W-40 Semi Synth yarim sintetik moyining (masofasi (probeg) 7000 km) Belting filtrida (ga sopolimeri qo'shib) bilan tozalangandan keyin (sinov uchun namuna miqdori -1,5 l) sifat ko'rsatkichlari aniqlandi.

3-Jadval.

Tajriba utkazish vaqtidagi atrof-muhit sharoitlari

№	Ko'rsatkichlarning nomlanishi	O'lchov birligi..	Tajriba sinov usullari NX bo'yicha	ADDINOL 10W-40 Semi Synth i/ch.ning texnik xususiyatlariga muvofiq sifat parametrlar	Tajriba sinov natijalari
1.	100°C da kinetik qovushqoqligi	mm ² /s	ГОСТ 33	12,5-16,3 oralig'ida	13,12
2.	40°C da kinetik qovushqoqligi	mm ² /s	ГОСТ 33	-	110,10
3	Qovushqoqlik indeksi	-	ГОСТ 25371	110 dan kam bulgan	115

4	Umumiy ishqor soni	Mg KOH /1 g	ГОСТ 11362	8,7	2,78
5	Suv tarkibi	%	ГОСТ 2477	йўқ	Yo'q
6	Ochiq tigelda chaqnash nuqtasi	°C	ГОСТ 4333 Б методи	230	223
7	15 °C da zichligi	kg/m ³	ГОСТ 3900	863	862
8	Mexanik aralashmalarining tarkibi	mg/mg	ГОСТ 6370	Yo'q	Yo'q
9	Ko'rinishi	-	ГОСТ 29188.1	-	Ochiq sariq rangli shaffof suyuqlik, mexanik aralashmalarsiz

Liqui Moly 5W-40 Synthoil High Tech (masofasi 700 km) ishlatilgan sintetik motor moyining sifat ko'rsatkichlari polyester (TLFT-5 markali 100% filtr (ga sopolimer qo'shib) yordamida tozalash natijasida (sinov uchun namuna miqdori - 0,5 l) aniqlandi.

4-Jadval

Tajriba utkazish vaqtidagi atrof-muhit sharoitlari

№	Ko'rsatkichlarning nomlanishi	O'lchov birligi.	Tajriba sinov usullari NX bo'yich	Liqui Moly 5W-40 Synth oil High i/ ch.ning texnik xususiyatl. muvofiq sifat parametrlari	Tajriba sinov natijalari
1.	100°C da kinetik qovushqoqligi	mm ² /s	ГОСТ 33	12,5-16,3 oralig'ida	12,90
2.	40°C da kinetik qovushqoqligi	mm ² /s	ГОСТ 33	87,0	109,89
3.	қовушқоқлик индекси	-	ГОСТ 25371	-	112
4.	Umumiy ishqor soni	MgKOH /1 g	ГОСТ 11362	9,15	2,41
5.	Suv tarkibi	%	ГОСТ 2477	йўқ	йўқ
6.	Ochiq tigelda chaqnash nuqtasi	°C	ГОСТ 4333 Метод Б	230	224
7.	15 °C da zichligi	kg/m ³	ГОСТ 3900	850	852

